

колоратурні прикраси. Вплив цієї школи сприяв розвитку bel canto, яке зберігає свою актуальність у сучасному виконавстві.

Зауважимо, що у Німеччині становлення вокального мистецтва було тісно пов'язане з традиціями церковного співу, особливо протестантських хоралів. У XVIII ст. німецька школа досягла значних висот завдяки творчості Йоганна Себастьяна Баха та Георга Фрідріха Генделя. Їхні твори вимагали від виконавців глибокої технічної підготовки та емоційної виразності.

У Франції вокальна школа сформувалася на основі традицій придворної музики. Французький стиль характеризувався декламаційністю, чіткістю дикції, ліризмом і прозорістю звучання. У практиці формування змішаного регістру Ж. Дюпре, М. Гарсія значна увага приділяється розширенню звукової палітри співака за рахунок роботи м'язів діафрагми. Вже у XX столітті Р. Дюгамель акцентує увагу на тому, що потрібно оминати спів на опорі, а натомість виховувати «емоційний тембр», який буде допомагати передавати складні за образністю музичні твори [1, с. 107].

Отож, становлення європейської вокальної школи відбувалося під впливом багатьох історичних чинників: культурних процесів епохи Відродження, реформації в Німеччині, розвитку національних оперних традицій у Франції та Італії. Кожна епоха вносила свій внесок у вдосконалення вокального мистецтва, формуючи національні школи, які, у свою чергу, збагачували загальноєвропейську традицію. Загальним для всіх вокальних шкіл стало прагнення до гармонійного поєднання технічної досконалості та художньої виразності, що й забезпечило європейській вокальній культурі унікальне місце у світовій спадщині.

Список використаних джерел

1. Гаценко Г. С., Ковмір Н. В., Юрчук В. В. Європейські школи академічного співу: специфіка взаємодії. Імідж сучасного педагога, 2023. Вип. 1 (196). С. 106–109.
2. Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва: підручник. Київ : НМАУ, 1997. 320 с.
3. Стахевич О. Г. Основи вокальної педагогіки : Природно-наукові теорії сольного співу. Курс лекцій. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. Ч.1. 92 с.
4. Цебрій І. В. Історія та теорія італійської вокальної школи: посібник для студентів закладів вищої освіти. Старобільськ, видавництво «Формат+», 2021. 58 с.
5. Шуляр О. Д. Історія вокального мистецтва: монографія. І ч., 2-ге видання. Івано-Франківськ, 2014. 391 с.

Михайло Дудай,

викладач I категорії,

КЗВО «Луцький педагогічний коледж»

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна,

аспірант Інституту вищої освіти НАПН України

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ З ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.13 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)»: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД.

Вища освіта в Україні на своєму шляху до Європейського простору вищої освіти (далі ЄПВО) та членства в ЄС щороку набуває значних змін, які викликані насамперед стандартами та рекомендаціям, що були ухвалені у 2015 році на міністерській конференції у Єривані Standarts and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)¹ Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в ЄПВО. Вища освіта, дослідження та інновації відіграють вирішальну роль у підтримці соціального згуртування, економічного зростання та глобальної

¹ Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf

конкурентоспроможності. Враховуючи бажання європейських суспільств все більше ставати суспільствами знань, вища освіта стає істотною складовою соціально-економічного і культурного розвитку. Водночас, зростання вимог до навичок та компетентностей вимагає від вищої освіти реагувати по-новому. [1]

Досліджуючи питання модернізації підготовки бакалаврів спеціальності 014.13 «Середня освіта» (Музичне мистецтво) в контексті євроінтеграції, було обрано для порівняльного аналізу дві освітні програми вітчизняних ЗВО, за цією спеціальністю та оцінено її, спираючись на Стандарти і рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості (ESG 2015), Факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка (далі - ЛНУ ім. І. Франка)² та Факультету мистецтв Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (далі - ХНПУ ім. Г. Сковороди)³ Аналіз програм здійснювався за такими компонентами: унікальність програми, особливості, методи навчання, фахові дисципліни, результати навчання та атестація здобувачів. Загальна інформація про освітні програми подана у табл. 1

Таблиця 1

Загальний опис програм

Одразу хочемо звернути увагу на різницю кількості кредитів ЄКТС. У ЛНУ ім. Івана Франка обсяг освітньої програми складає двісті сорок кредитів, а термін навчання 3 роки та 10 місяців. Тоді як у Харківському національному педагогічному

Назва ЗВО	Офіційна назва освітньої програми	Кількість кредитів	Цикл/рівень	Посилання на розміщення програми
ЛНУ ім. І.Франка	Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Музичне мистецтво)»	240 ECTS	6 рівень НРК України та перший цикл вищої освіти РК ЄПВО	http://surl.li/fjlhcf
ХНПУ ім. Г.Сковороди	Освітня програма «Середня освіта (Музичне мистецтво)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)	180 ECTS	6 рівень НРК України та перший цикл вищої освіти РК ЄПВО	http://surl.li/nzblug

університеті ім. Григорія Сковороди обсяг програми складає сто вісімдесят кредитів, а термін навчання 2 роки та 10 місяців відповідно. Водночас згідно з проектом Стандарту вищої освіти, за даною спеціальністю, обсяг освітньої програми на основі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. Особливості освітніх програм представлено у табл.2

Таблиця 2

Особливості освітніх програм

Назва ЗВО	Унікальність	Особливість	Методи навчання	Інноваційність
ЛНУ ім. І.Франка	Програма спрямована на оволодіння фундаментальними музично-педагогічними та музикознавчими знаннями, а особливо навичками для	Акцент на врахування попередньої музичної підготовки здобувачів, що дозволяє їм обирати основний та	Комбінація лекцій, практичних занять із розв'язуванням проблем, індивідуальні	Впровадження цифрових технологій. Навчання студентів використанню сучасного

² Львівський національний університет ім. Івана Франка URL: <https://lnu.edu.ua/>

³ Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди URL: <http://hnpu.edu.ua/>

РОЗДІЛ 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ:
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТИ

	викладання музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної мистецької освіти. Інтеграція інновацій. Практична орієнтація.	додатковий музичний інструмент, індивідуальний підбір репертуару. Поєднання музично-естетичного виховання, педагогіки, використання цифрових технологій та інтеграцію музичних дисциплін.	заняття, дослідницька робота. Сучасні методи збору, обробки й аналізу стану загальної музичної освіти, методики діагностики, експертизи та прогнозування, інформаційно-комунікативні технології для вирішення завдань професійної діяльності.	програмного забезпечення для музично-освітньої діяльності. Викладання інтегрованого курсу “Мистецтво”, що відповідає вимогам НУШ.
ХНПУ ім.Г.Сковороди	Підготовка фахівців до роботи не лише в закладах загальної середньої освіти, а й у спеціалізованих мистецьких установах. Увага до особистісно-професійного становлення майбутніх педагогів через формування не тільки професійних, а й громадянських, патріотичних цінностей.	Формування контингенту здобувачів освіти з осіб, які мають фахову підготовку – освітній ступінь молодшого бакалавра (освітній рівень молодшого спеціаліста). Це дозволяє вибудовувати індивідуальну траєкторію особистісно-професійного розвитку кожного студента, спираючись на наявні в нього знання уміння й досвід у сфері музично-педагогічної діяльності.	Словесні, наочні, практичні; репродуктивні, частково-пошукові, проблемні, дослідницькі; Акцент на професійно-практичній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва	ОП активно впроваджує сучасні інформаційно-комунікаційні технології для музично-освітнього процесу, створення електронних ресурсів і дистанційного навчання.

Як свідчить табл.2 обидві програми спрямовані на підготовку бакалаврів для роботи у сфері музичного мистецтва, забезпечуючи необхідні знання, вміння та компетентності для викладання музики у закладах загальної середньої освіти. Суттєва роль надається розвитку виконавських і педагогічних навичок через поєднання теоретичних знань та практичної діяльності. Значна увага надається практичній підготовці, зокрема проходження педагогічної практики у школах, позашкільних та мистецьких закладах. Практична підготовка включає роботу з хоровими колективами, навчання гри на музичних інструментах та постановки голосу. Обидві програми охоплюють широкий спектр музично-педагогічних дисциплін: сольфеджіо, гармонія, диригування, історія музики, методика викладання музичного мистецтва. Навчання базується на поєднанні традиційних музичних знань із сучасними педагогічними технологіями. Реалізація програм здійснюється з використанням сучасних музичних інструментів, мультимедійного обладнання та спеціалізованих класів для

індивідуальних занять. Кадровий склад включає викладачів з науковим ступенем та заслужених діячів мистецтв.

Відмінним є те, що у ЛНУ ім. І. Франка освітня програма орієнтується на використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні та створенні електронних ресурсів. У ХНПУ ім. Г. Сковороди освітня програма зосереджена більше на традиційних методах викладання, хоча і згадує про сучасні технології. Підготовка ЛНУ ім. І. Франка надає студентам широкі можливості для національної мобільності та міжнародної академічної мобільності через програми Erasmus+ та співпрацю з європейськими університетами. У освітній програмі ХНПУ ім. Г. Сковороди мобільність згадується, проте менш розвинена порівняно з ЛНУ ім. І. Франка. Програма ЛНУ ім. І. Франка передбачає широкий спектр практичної підготовки, включаючи участь у творчих конкурсах і фестивалях, тоді як у іншій програмі практична підготовка зосереджена на роботі у закладах загальної середньої освіти.

Висновок. Підготовка бакалаврів у сфері музичного мистецтва у досліджуваних університетах орієнтується на розвиток педагогічних, виконавських і творчих компетентностей. Проте, освітня програма ЛНУ ім. І. Франка вирізняється більшою гнучкістю у навчанні, акцентом на інноваційні методики, цифрові технології та академічну мобільність, що робить її більш адаптованою до сучасних освітніх і професійних викликів. Водночас освітня програма ХНПУ ім. Г. Сковороди більше зосереджується на класичній педагогічній підготовці, що є перевагою для здобувачів вищої освіти, які орієнтуються на традиційні освітні підходи.

Список використаних джерел

1. Львівський національний університет ім. Івана Франка. URL: <https://lnu.edu.ua/>
2. Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
3. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. URL: <http://hnpu.edu.ua/>

Марія Науменко, Ірина Малашевська,
викладачі циклової комісії методики музичної освіти
та вокально-хорової підготовки КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

Надія Павлюк,
викладач кафедри музичного мистецтва
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,
м. Луцьк, Україна

**ВОКАЛЬНО-ХОРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА**

Ключові слова: принципи навчання, інноваційні принципи, вокально-хорова компетентність, учитель музичного мистецтва, професійна підготовка, професійна освіта.

Вокально-хорова компетентність є важливою складовою професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Вона забезпечує не лише здатність ефективно виконувати музичні твори та керувати вокально-хоровими колективами, але й сприяє розвитку особистісних якостей, таких як комунікабельність, емоційна виразність, здатність до рефлексії та самооцінки. Роль вокально-хорової